

PT - Meh - 02 - 2024
Ispitivanje energije udara metodom po Šarpiju
prema SRPS EN ISO 148-1:2017

Mara Kovačević, dipl. inž. met. IWE, IWI-C¹, Prof. dr Dragan Rajnović²

¹*Koordinator PT šeme, iz Tehničkog centara - Inspekt, Obrenovac*
²*Statistička obrada rezultata, sa Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad*

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13872861>

UVOD

PT-Meh-02-2024 predstavlja šemu za ispitivanje osposobljenosti učesnika za ispitivanje energije udara po Šarpiju na uzorku od čelika prema SRPS EN ISO 148-1:2017 (ISO 148-1:2016), na sobnoj temperaturi.

Organizator PT šeme je KOMIM, Beograd, a u šemi je učestvovalo 12 laboratorija, od kojih 8 sa akreditacijom za navedenu metodu prema ISO/IEC 17025.

Uzorak za ispitivanje osposobljenosti, oznake 48/24, dimenzija 100×80×10 mm, izrađen je od čeličnog lima S235JR u normalizovanom stanju +N (uzorak je pripremljen zahvaljujući pomoći Kompanije Sloboda A.D. Čačak). Od dostavljenog materijala laboratorije su samostalno pripremile epruvete poprečno na pravac valjana dimenzije 10×7,5×55 mm sa V zarezom od 2 mm.

Pored merenja vrednosti energije udara, laboratorije su trebale da izvrše i preračun energije na dimenziju epruvete 10×10×55 mm, u skladu sa preporukom standarda EN 10025-1:2004, t. 7.3.2.1.

Pre slanja uzoraka učesnicima konstatovana je zadovoljavajuća homogenost industrijskog materijala za predmet ispitivanja osposobljenosti (određivanje homogenosti materijala je urađeno na osnovu rezultata ispitivanja laboratorije: Zavod za zavarivanje, Beograd). Pored uzorka, učesnici su dobili od organizatora i detaljna uputstva za ispitivanje, kao i obrasce za slanje rezultata ispitivanja.

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS ISO/IEC 17043:2011 (SR) - *Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti,*
- ISO/IEC 13528:2015 (E) - *Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons,*
- SRPS ISO 5725-2:2007 (SR) - *Tačnost (istinitost i preciznost) metoda i rezultata merenja. Deo 2: Osnovna metoda za određivanje ponovljivosti i reproducibilnosti standardne metode merenja.*

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabelama 1 do 2 prikazani su podaci o sprovedenom ispitivanju, rezultati ispitivanja i statistička obrada svih učesnika zajedno i pojedinačno.

Na slikama 1 i 2 grafički su predstavljeni rezultati ispitivanja svih učesnika i ocena preko z-vrednosti.

Tabela 1a Rezultati merenja energije udara, KV₂ [J]

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [J]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
013	46,6	49,9	49,2	51,8	47,7	49,04	2,01	3,3	-10,4%	-2,11
009	49,0	50,0	51,0	49,0	51,0	50,00	1,00	1,95	-8,6%	-1,75
002	50,0	52,0	52,0	52,0	53,0	51,80	1,10		-5,4%	-1,09
010	51,0	55,9	51,0	52,5	51,5	52,38	2,06		-4,3%	-0,87
004	52,2	56,4	55,2	52,8	54,8	54,28	1,74	4,7	-0,8%	-0,17
006	54,0	55,0	54,0	57,0	56,0	55,20	1,30	3,8	0,9%	0,17
007	56,0	56,0	58,0	54,0	54,0	55,60	1,67	4,06	1,6%	0,32
003	58,0	55,0	56,0	57,0	54,0	56,00	1,58		2,3%	0,47
008	55,9	56,2	55,8	56,4	56,7	56,20	0,37		2,7%	0,54
001	57,4	56,8	55,9	56,4	55,4	56,38	0,78		3,0%	0,61
014	68,6	68,8	66,1	73,7	65,9	68,62	3,15	2,81	25,4%	5,14
005	67,0	73,0	68,0	78,0	71,0	71,40	4,39	3,44	30,5%	6,17
Dodeljena vrednost:						54,73				

Tabela 1b Rezultati proračuna energije udara KV₂ [J] na veličinu epruvete 10×10 mm

Šifra lab.	Broj proračuna					Provera prema izmerenoj visini w				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
013	62,1	66,3	65,6	69,1	63,4	62,1	66,3	65,6	69,1	63,4
009	65,4	66,7	68,0	65,4	68,0	65,3	66,7	68,0	65,3	68,0
002	66,7	69,3	69,3	69,3	70,7	66,7	69,3	69,3	69,3	70,7
010	67,9	74,0	67,8	70,0	68,4	67,9	74,0	67,8	70,0	68,4
004	69,4	74,8	73,2	70,4	72,9	69,4	74,8	73,2	70,4	72,9
006	72,0	73,3	72,0	76,0	74,7	71,8	73,4	72,1	75,9	74,6
007	74,6	74,6	77,3	72,0	72,0	74,2	74,2	76,8	71,5	71,5
003	77,0	73,0	75,0	76,0	72,0	77,4	73,4	74,7	76,1	72,0
008	74,2	74,7	74,1	75,3	75,7	74,2	74,7	74,1	75,3	75,7
001	76,8	75,3	75,0	74,7	73,9	76,5	75,3	74,9	74,7	73,8
014	68,3	68,5	65,8	73,3	65,7	90,9	90,5	87,2	98,0	87,4
005	89,3	97,3	89,5	102,6	93,4	89,3	97,3	89,5	102,6	93,4

Tabela 2 Statistička obrada rezultata merenja energije udara, KV₂ [J]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. 005
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	1. krug: OUTLIER** lab. 005, 014
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	53,69
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	1,46
S _R	standardna devijacija reproducibilnosti	3,00
X _{pt}	dodeljena vrednost	54,73
U(X _{pt})	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,69
σ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	2,70

Slika 1 Rezultati merenja energije udara, KV₂ [J]

Slika 2 Z-vrednost merenja energije udara, KV₂ [J]

KOMENTAR

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (005, 014), kao i laboratorija sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (013).

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3.0$): **014, 005**

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2.0 < |z| < 3.0$): **013**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=1,46$; **$\pm 2,7\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže dobra ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=3,00$; **$\pm 5,5\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

ZAKLJUČAK

Pregled ostvarenih performansi laboratorija je dat u tabeli 3.

Tabela 3 Performanse laboratorija

	KV₂ (2024) (w=7.5 mm)	KV₂ (2021)	KV₂ (2018) (w=7.5 mm)	KV₂ (2015)	KV₂ (2009) (na -20°C)
Broj učesnika	12	14	12 (13 rezultata)	9	9
„ Nezadovoljavajuće “ $ z \geq 3,0$	014, 005	-	006, 012, 014	-	-
„ Sumnjivo “ $2,0 < z < 3,0$	013	009	-	-	-
OUTLIER** STRAGGLER*	005, 014	015	009, 014, 017	-	-
Dodeljena vrednost	54,73	91,98	63,19	117,68	124,7
stand. dev, ponovljivosti - s_r	1,46; $\pm 2,7\%$	3,92; $\pm 4,3\%$	3,19; $\pm 5,0\%$	6,93; $\pm 5,9\%$	14,73; $\pm 11,8\%$
stand. dev, reproducibilnosti - s_R	3,00; $\pm 5,5\%$	7,00; $\pm 7,62\%$	5,81; $\pm 9,2\%$	12,01; $\pm 10,2\%$	18,59; $\pm 14,9\%$